

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ КОМБИНАЦИИ ФЛУРБИПРОФЕНА, ЭНОКСОЛОНА И ХЛОРГЕКСИДИНА НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Хасанов У.Л.
Алимджанова Г.А.
Мавланов Ш.Р.
Газиева Ш.Р.

Ташкентский Фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

e-mail: heroslark7007@gmail.com Телефон: (99) 793-49-18

Ташкентская Медицинская академия, Ташкент, Узбекситан

e-mail: rustamovna89@mail.ru

Телефон: (33) 510-03-26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736764>

Актуальность: Препараты комбинации флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина являются одними из ведущих препаратов на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан, а так же в соседних странах при симптоматической терапии ОРВИ и дыхательных путей. В связи с высоким спросом на данные препараты, актуальным вопросом стало изучение их влияния на центральную нервную систему. В данном докладе представлены результаты исследований, проведенных на базе вивария Научного Центра Стандартизации Лекарственных средств.

Цель исследования: Изучение влияния препаратов комбинации флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина на центральную нервную систему.

Методы и методики: Влияние препарата на центральную нервную систему изучали на белых крысах массой тела 180–220 г. Для оценки влияния препарата на состояние ЦНС использовали метод «открытое поле». Для теста «открытое поле» использовали арену квадратной формы белого цвета, разделенную на 36 квадратов. Над ареной было установлено локальное освещение. Продолжительность наблюдения за крысами составляла 2 минут, включая 2 минуты экспозиции подопытного животного в темной картонной коробке и 2 минуты собственно тестирования крысы в «открытом поле». Крысу высаживали в центральный квадрат. Оценивались такие показатели поведения как горизонтальная двигательная активность (количество квадратов, в которые зашло животное), «вертикальные стойки» (число подъемов животного на задние конечности, или вертикальная двигательная активность), короткий груминг, число болюсов (дефекаций).

Полученные данные статистически обрабатывали с помощью программы STATISTIKA для Windows 95.

Полученные результаты показывают, что у подопытных животных, получавших препарат в дозе 6 мг/кг и 30 мг/кг, полученные показатели, такие как число «вертикальных стоек» (вертикальная активность), а число пересеченных квадратов (горизонтальная активность), число случаев груминга и количество болюсов статистически достоверно не отличались от показателей контрольной группы (таблица 1).

Таблица 1

Влияние препарата комбинации флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина на поведенческие реакции мышей ($M \pm m$, $n=6$)

Группы	Количество пересечения квадратов	Количество вертикальных стоек	Число случая груминга	Количество болюсов, шт
Контрольная	17,7±1,1	11,7±1,2	2,0±0,2	2,6±0,4
комбинация флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина 6 мг/кг	18,2±2,7	14,3±1,1	2,7±0,4	2,4±0,4
комбинация флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина 30 мг/кг	18,8±1,6	9,6±1,3	2,4±0,2	2,8±0,5

Выводы: Экспериментальное изучение препарата комбинации флурбипрофена, эноксолон и хлоргексидина показало, что препарат не влияет центральную нервную систему.